

A'ZAM O'KTAM, IQBOL MIRZO VA SHAVKAT RAHMON SHE'RLARIDA TAZOD SAN'ATINING QIYOSIY IFODASI

Alimova Madinabonu

O'zJDTU xalqaro jurnalistika fakulteti 1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11393823>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 21-may 2024 yil

Ma'qullandi: 25-may 2024 yil

Nashr qilindi: 30-may 2024 yil

KEY WORDS

she'r, san'at, zid ma'nolilik, tazod, qiyosiy tahlil, shoir, termin.

ABSTRACT

Ushbu maqolada A'zam O'ktam va Shavkat Rahmon she'rlari tahlilga tortilgan. Mazkur shoirlarning she'rlaridagi badiiy san'atlar o'rganilgan. Zid ma'nolilikka asoslangan badiiy san'atlarga asoslangan misralar atroflicha tadqiq etilgan. Shoirlar she'rlaridagi tazod san'atiga doir misralar qiyosiy aspektga ko'rib chiqilgan.

Tazod san'ati lafziy san'atlar ichida eng ko'p qo'llaniladigan lug'aviy-uslubiy vositalardan biridir. Bu san'at mumtoz adabiyotda - mutobiqa, tiboq, tadbiiq, takofu, ittizod, muttazod kabi nomlar bilan ham atalib kelingan. Tazod san'atini hozirgi adabiyotshunoslikka oid lug'atlarda ba'zan antiteza¹ deb ham ataydilar. Bu san'at haqida poetikaga doir asarlarda va shu mavzuga bag'ishlangan maxsus ilmiy maqolalarda qimmatli ma'lumotlar berilgan. (Исҳоқов Ё. Тазод // Ўзбек тили ва адабиёти. 1970. – Б. 80-83)

Tazod san'ati zid ma'noli so'zlar asosida yaratilgan kuchli emotsional-ekspressiv va uslubiy vositadir. Bu badiiy san'at voqea- hodisalar va narsalarning belgi xususiyatlarini, harakatning bajarilishi holatlarini bir-biriga qarama-qarshi qo'yish demakdir. Barcha ma'noviy va lafziy san'atlar singari bu san'atni ham so'z san'atkorlarining ijodiy merosi materiallari asosida tekshirish muhim amaliy va nazariy ahamiyatga ega. Ayniqsa, ma'lum bir san'atkorning so'z qo'llash mahorati, badiiy uslubini o'rganishda tazod san'atining o'rni va ahamiyatiga e'tibor berish lozimdir. Tazod san'ati Shavkat Rahmon, A'zam O'ktam, Iqbol Mirzo kabi shoirlarning asarlarida mahorat bilan qo'llangan.

Shavkat Rahmonning "Qasida" she'rida daraxtlar bilan insonlar zidlantiriladi:

Daraxtlar -

Men itday sezdim o'zimni,

Go'yo tirik jonmas, kesilgan dastman,

Boshimni ko'tarib sizga qarayman,

Naqadar balandsiz,

Naqadar pastman.

Shoir tazod san'atini jonlashtirish usuli bilan hosil qilgan. Daraxtlardagi balandlik shakl jihatdan emas, balki dunyo g'am- tashvishlaridan yuqori turganligidadir. Insondagi pastlik aynan shu g'am- tashvishlar qurshovida qolganligi belgisidir. Shuningdek, "men itday sezdim o'zimni" misrasida ham "itday past - men pastman" ma'nosi bor. Boshimni ko'tarib sizga qarayman misrasida "siz balandsiz", "sizga havasim keladi" demoqchi bo'ladi. Antiteza usuliga asoslangan bu misralar so'nggida xulosa tazod san'ati orqali antonimik ma'nodagi so'zlar vositasida namoyon bo'lgan.

She'rda tazod san'atini hosil qilgan unsurlar: baland, daraxt poklik, past-g'am tashvishli (mayda) inson. Daraxt so'zidagi "balandlik", "yerdan yuqori" ma'nosi (so'z ma'nosining valentligi) uni "yer, tuban, tuproq" ma'nolaridagi "past" so'zi bilan qarshilantirishga asos yaratgan. Misralarda ma'no kuchaytirish uchun qo'shimcha leksik-semantik vositalar ham keltirilgan.

So'zlarning zid ma'nolari orqali tazod yaratishda ular to'la zidlashgan bo'lishi shart emas, ba'zi o'rinlarda so'zlarning ma'no qirralaridan foydalangan holda tazod yaratish mumkin:

Bir kechada dilim munkayib qoldi,

Mung'ayib qoldi dilim.

Ko'chada kulgular sharqirar soydek,

Men yosh boladek o'kindim.

(Iqbol Mirzo, "Visol oqshomidan so'ng")

She'rda "kulgu" so'ziga "xafa bo'lmoq" ma'nosidagi "o'kinmoq" so'zi zidlashgan. Yuqoridagi namunada kuzatilganidek, bu misolda ham zid ma'nolilik va ma'nodoshlik yonma-yon ifoda etilgan. Mung'aymoq va o'kinmoq xafalik belgisidir. Bu o'rinda shoirdagi so'z qo'llash mahorati "kulmoq" fe'lini jonlantirgan sharqirar soydek birikmasi bevosita tashbehni aks ettirgan. "O'kinmoq" so'zi esa "yosh boladek" o'xshatishi bilan izohlanib, xalq jonli tiliga xos tushuncha she'rga yangi ruh bag'ishlagan.

Epitetlar vositasida tazod san'atini yaratish A'zam O'ktamning

"Tilim" she'rida ma'no kuchaytirishga xizmat qiladi:

Tilimdan bol tommas, achchiq ham emas,

Yaraydi qalbdagin izhor etishga.

Uzunmas unchalik. qisiq ham emas,

Yetadi bo'ynimdan tortib ketishga.

"Tili uzun", "tili qisiq", "tili achchiq" iboralarida til so'zining tushirib qoldirilishi, uning aniqlovchi elementlari mazmunini bo'rttirib, ravshan qilib ifodalash bilan bog'liq. She'rda "tili achchiq" iborasi kishining ta'biga tegib gapiradigan ma'nosida, "tili qisiq" iborasi gapirmaslikka, e'tiroz bildirmaslikka majbur ma'nosida kelgan bo'lib, uning antonimi "tili uzun" iborasi esa, "tili qisiq" ning aksincha ma'nosida qo'llangan. "Shirin", "shirin so'z" ma'nosini anglatuvchi bol, "shirin gapirmoq" ma'nosidagi "bol tommaq" iborasi "tili achchiq", ya'ni "tili yomon" iborasiga zidlashgan. Uzun epiteti iborada "har narsani gapirishga qodir til" ma'nosini anglatadi. Qisiq esa, aksincha, "ko'p narsani ochiq gapira olmaslik" ma'nosini ifodalab, iboradagi uzun-qisiq so'zlari zidlashadi va tazod yaratiladi.

Zamonaviy o'zbek she'riyatida tazod san'atini hosil qilishga xizmat qilgan antonimlar turli xil: aslan zid ma'noli so'zlar yoki shaklan, yasama (morfologik shakliga ko'ra zidlangan) hamda so'zning ko'chma ma'nosi - iboralarga asoslanib zidlangan so'zlardir. Masalan, hayot - o'lim, osmon - yer, dushman - do'st, sokin - notinch, kech - erta, ibtido - intiho va boshqalar.

Shoir odamlarning ijtimoiy holati orqali tazod yaratishi mumkin:

Shoh edim, olay deb bo'ldim fuqaro

Nogoh tushib ketgan ro'molchasini. (*A'zam O'ktam, "Ro'molcha"*)

Payt va holatni bildiradigan so'zlar tazodni hosil qiladi.

Bu sokin, bu notinch dunyoga

U kech kelgan yo erta kelgan. (*A'zam O'ktam, "Sohiba"*)

Ijtimoiy holatni tushunchalarda vertikal joylashuvi orqali antonim so'zlar hosil qilingan:

Hoh osmonman, hoh yerman

Men shu bugun shoirman. (*Iqbol Mirzo, "Shoir"*)

Kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, tazod san'ati qayd qilinganidek, doimo lug'aviy antonimlardan hosil bo'lavermaydi. Ba'zi hollarda tazodni yuzaga keltirayotgan lisoniy material badiiy matn qurshovida qarama-qarshi ma'nolarni yaratib, tazod san'ati uchun asos vazifasini o'taydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Аъзам Ўктам. Кузда кулган чечаклар. – Тошкент: Адабиёт ва санъат, 1990. – Б. 56.
2. Аъзам Ўктам. Тараддуд. – Тошкент: Чўлпон, 1993. – Б. 80.
3. Аъзам Ўктам. Қирқинчи баҳор. – Тошкент: Чўлпон, 2000. – Б. 50.
4. Ҳожиаҳмедов А. Шеърый санъатлар ва мумтоз қофия. – Тошкент: Шарқ, 1998. – Б. 160.
5. Ҳомидий Ҳ., Абдуллаева Ш., Иброҳимова С. Адабиётшунослик терминлари луғати. – Тошкент: Ўқитувчи, 1967. – Б. 287.
6. Ҳотамов Н., Саримсоқов Б. Адабиётшунослик терминларининг русча-ўзбекча изоҳли луғати. – Тошкент: Ўқитувчи, 1983. – Б. 376.